

ЧОРВА МОЛЛАРИНИ ОЗИҚЛАНТИРИШ, САҚЛАШ ВА УРЧИТИШ

¹Усмонов Одил Камиллович, ²Бобоев Бахромжон Кенжаевич, ³Махаммадалиев
Махмуджон

¹катта ўқитувчи қ.х.ф.н., Фарғона давлат университети, ²доцент қ.х.ф.н., Фарғона давлат
университети, ³Ботиржон ўғли. Фарғона давлат университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928794>

Аннотация. Мақолада соғин сигирлардан сут соғиб олиш жараёнида уларга берилётган озуқа моддаларининг қувватини ҳисобга олиш, ишлаб чиқарган сут сифати ва миқдори истеъмол қилинган озуқаларнинг қувватига боғлиқлиги ёритилган. Ундан ташқари чет давлатларидан олиб келинаётган қорамолларни келтирилган жойларга мослашиши, яъни иқлимлашиши, карантин даврида сақлаш ва озиқлантиришини тўғри ташкил қилиш ҳамда мулк шаклидан қатъий назар чорвачилик билан шугулланаётган хўжаликларда сунъий уруғлантирилган қорамоллардан ургочи бузоқларни тугилиш фоизини юқори бўлишида жинси ажратилган уруғлардан фойдаланишининг ахамияти ҳақида мукамал аниқ фикрлар ёритилган.

Калим сўзлар: жараён, озуқа, рацион, микроэлемент, гўнажин, стресс, карантин, сертификат, уруғлантириш, импорт, экспорт, сунъий, селекция, технология, фертиллик, индекс, тенгдош, инбридинг, хромосома.

КИРИШ

Республикамизнинг барча ҳудудларида қорамоллар учун қуйидаги озиқлантириш хиллари қўлланилади: пичанли, силосли, концентратли, силосли-пичанли, силосли-илдизмевали, силосли-сенажли, силосли-сенажли-концентратли ва хоказо. Ёз даврида озиқлантириш хиллари асосан яшил ўтлар ва омукта емлар берилиши билан белгиланади. Хар қандай озиқлантириш хили баҳоланганда унинг хайвонлар махсулдорлиги, жумладан махсулот сифатига таъсири, мол саломатлигига ва унинг қайта ишлаб чиқариш функцияларига таъсири ҳамда иқтисодий самараси ҳисобга олинади. Озиқлантириш учун меъёрий рационларни илмий муассасалар ишлаб чиқади. Хўжалик шароитида эса мутахассислар маҳаллий шароитларни ҳисобга олган ҳолда уларга тузатиш киритишлари мумкин.

Озуқа меъёри деб хайвонларнинг тури, ёши, вазни, махсулдорлик ва физиологик ҳолати ҳисобга олинган ҳолда унинг озуқа моддаларига бўлган кунлик талабига айтилади. Рацион озиқлантириш хилининг кунлик ифодасидир.

Тадқиқот объекти. Аҳоли хонадонларида ва фермер хўжаликларида парваришланаётган соғин сигирлар.

Тадқиқот натижалари. Соғин сигирларни боқиш бу ижодий жараён бўлиб, у хар куни амалга оширилиши ва имкон қадар яхши натижа олиниши лозим. Сигирларни яхши аралаштирилган озуқалар билан боқишни самарадорлиги юқори бўлади, чунки агарда сигир хар куни бир хил озуқа билан боқилганда организмга етарли миқдорда керакли микро ва макроэлементлар етмайди ва уларни организмда турли хил ўзгаришлар бўлади. Сигирлар озуқа аралашмаси билан боқилганда озуқалар мунтазам равишда лаборатория

текширувидан ўтказиб турилиши лозим ҳамда энг асосийси озуқа аралашмаси таркибида 52-55 % қуруқ модда бўлиши керак.

Кавш қайтарадиган хайвонлар учун асосий озуқа сифатли пичан, силос ва хашак ҳисобланади. Миқдори жихатидан хом клетчатка озиқа аралашмасининг камида 16 фоизини ташкил этиши лозим ҳамда аралашмаларнинг барча компонентлари тарозида ўлчаниши керак ва озуқа қориштиргичга энг аввал озиқанинг асосий элементлари силос, хашак, похол сўнг концентратланган озиқа яъни дон аралашмаси солинади. Сигирлар рационни таркибидаги клетчатка катта қоринда сигир учун қувват манбаи ҳисобланган органик кислоталар ишлаб чиқарилишини таъминлайди. Сигирнинг катта қорнида сирка ва пропион кислоталарнинг энг мақбул нисбати 3:1. Бундан ташқари айнан хом клетчатка катта қоринда 100-160 литр сўлак ишлаб чиқарилишига кўмаклашади бу эса қоринда озуқаларнинг парчаланишига ва хазм бўлиш жараёнлари катализатори яъни тезлаштирувчиси ҳисобланади. Сўлак ошқозон ости бўлимларида ўтадиган жараёнларни тезлаштиради ҳамда сигирнинг катта қоринда водород кўрсаткичи (РН) қиймати 5,5 дан ортиқ бўлишини таъминлаши керак, акс холда сигирда ацидоз касаллиги ривожланиши хавфи пайдо бўлиши мумкин.

Сигирнинг сут безида 1 кг сут ҳосил бўлиши учун сут безларидан 500-600 литргача қон оқиб ўтади. Сутнинг таркибий қисми озуқанинг тўйимли моддалардан ва қон таркибидан кескин фарқ қилади. Сигирлар тирик вазнининг хар 100 кг га ўртача 2,8-3,2 кг, юқори махсулдорлари эса 3,5-3,8 кг гача қуруқ модда истеъмол қилади. Сигирлар махсулдорлиги қанча юқори бўлса, рационнинг хар бир килограмм қуруқ моддасига шунча миқдорда кўп қувват тўғри келиши керак.

Кейинги 15 йилда Республикамиз вилоятларига чет давлатлардан, жумладан Голландия, Австрия, Польша, Украина, Чехия, Словакия, Венгрия, Франция, Эстония ва бошқа жойлардан замонавий дунёда энг махсулдор қорамолларнинг Голштин-фриз, Швиц, Симментал каби зотларига мансуб, бўғозлиги 3-6 ойлик бўлган ғўнажинлари олиб келинмоқда.

Олиб келинган зотли молларни боғламасдан сақлаш ва парваришлаш мақсадга мувофиқ, чунки ғўнажинлар экспорт қилувчи мамлакатларда боғланмаган холда сақланади. Ёзда хайвонлар кўп вақтини яйловда, қишда эса кенг молхоналарда парваришланади. Шу сабабли импорт қилиб олиб келинган ғўнажинлар ўзимизни хўжалиklarимизда ҳам худди шундай карантин вақтида ва ундан кейин ҳам боғланмаган холда сақланиши лозим. Боғланмаган холда катта бўлган хайвонни қисқа муддатга бўлса ҳам боғлаб парваришлаш мумкин эмас. Масалан, 6 ойлик бўғозлик вақтида стресс (кўрқув) бўлиши мумкин. Шунингдек туғилган бузоқларни ўз вақтида яъни, 1-2 ҳафталик ёшида шохсизлантириш ва келажакда бўладиган муаммоларни олдини олиш учун елинидаги ортиқча рудиментларини олиб ташлаш жуда муҳимдир. Агар шохсизлантириш ўз вақтида ўтказилмаса, шохларни олиб ташлаш хайвон балоғатга етгандан кейин ҳам амалга оширса бўлади. Ғўнажинларни уруғлантириш режа бўйича чет давлатга ўхшаш 13-15 ойлик даврида ўтказилади. Бу даврга келиб хайвоннинг тирик вазни 350-400 кг га етади. Уруғлантириш тўғрисидаги маълумотлар доимо хайвонни келиб чиқиши тўғрисидаги сертификатида кўрсатилади. Ғўнажинларни вазни бошқа жойларга сотиш вақтида 400-500 кг бўлади, туғдиришда эса вазни 600 кг га етади. Худди шундай юқорида кўрсатиб ўтилган ижобий ишлар Фарғона вилояти Фарғона туманидаги “Ёрдон”, “Ж.Ғоипов”, “Волида”, Қўштепа туманидаги “Шукурдавлат”, Боғдод туманидаги “Унсин ая Боғдод”, Ўзбекистон туманидаги “Сохибқор Тоғай”, Фурқат туманидаги “О.Ғаниев”,

Тошлоқ туманидаги “Тошлоқ Чорва Сервиз”, “Луқмонов”, Данғара туманидаги “Содиқжон” номли наслчилик фермер хўжаликларида қорамоллар 90-100 фоиз сунъий уруғлантирилиб, йилига 100 бошдан 90-95 бошдан насли бузоқлар олиниб, хар йили ўртача 15-30 бошдан насли ғўнажинлар тайёрланиб сотилмоқда.

Республикамиз худудларида урчитилаётган қорамоллар бош сони кундан кунга ортиб бормоқда. Уларнинг наслини яхшиланиши хисобига махсулот ишлаб чиқариш хажмларини ортириш ва бозорни сут, гўшт махсулотлари билан тўлдириб боришда мухим аҳамиятга эга.

Чорвачилик тармоғида сунъий уруғлантиришнинг кашф этилиши урчитилаётган зотларнинг янада жадал кўпайтириш имконини яратади ҳамда кам сонли юқори махсулдор эркак хайвонлардан насл олишда селекция ва наслчилик ишларида жуда аҳамиятли бўлмоқда.

Жаҳон чорвачилигида урчитилаётган зотларни такомиллаштиришда сунъий уруғлантришнинг аҳамияти жуда катта хисобланади. Айниқса, бозор иқтисодиёти даврида хайвонларни урчитиш билан бирга, уларнинг зоти ва зот ичидаги тизим ва оилаларни такомиллаштириш хисобига қорамолларнинг юқори махсулдор авлодларини жадал равишда кўпайтириш, шунингдек, хозирги даврда қорамолчилик тармоғида урчиилаётган юқори махсулдор зотлар ва уларнинг авлодларини жадал ўстириш хисобига кўплаб махсулотлар олишда сунъий уруғлантиришнинг замонавий технологияларидан фойдаланиниш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири бўлиб қолмоқда. Мулк шаклидан қатъий назар чорвачилик билан шуғулланаётган хўжаликларда сунъий уруғлантиришдан ғўнажинларнинг туғилиш фоизини оширишда жинси ажратилган уруғлардан фойдаланиш мухим аҳамият касб этади. Ушбу усулдан фойдаланиш замирида Х ва Y хромосомаларнинг пропорционал нисбатини ўзгартириш ётади. Мазкур уруғдан фойдаланилганда ғўнажинлар туғилиши натижадорлиги турлича яъни 65 фоиздан 95 фоизгача бўлади ва бу хар қандай холда ҳам эркак бузоқлар билан таққослаганда урғочи бузоқларнинг туғилишининг нисбатан юқори кўрсаткичини таъминлайди.

Жинси ажратилган уруғлардан фойдаланишга доир умумий хулосалар куйидагилардан иборат

1. Жинси ажратилган уруғ оддий уруғдан қиммат туради.
2. Мазкур уруғни ишлаб чиқаришда хужайраларга шикаст етказадиган бўёқ моддани қўллашга асосланган махсус усулдан фойдаланилади ва бунинг натижасида уруғнинг фертиллиги пасаяди. (буқалар уруғларининг фертиллиги тўғрисида ахборот каталогларда ёзилган бўлади)
3. Туғилиш (фертилик) кўрсаткичи ўртача формадан юқори бўлган буқанинг уруғи танланиши лозим.
4. Сунъий уруғлантириш кўрсатилган йўриқнома бўйича аниқ амалга оширилиши керак. Уруғни иситиш температураси ва давомийлиги йўриқномасида ишлаб чиқарувчи фирма томонидан аниқ кўрсатилади.
5. Ушбу уруғ индекси оддий уруғникидан юқори бўлади. Одатда сунъий уруғлантириш 2 марта амалга оширилади.
6. Ёзда ушбу уруғдан фойдаланиш мақсадга мувофиқ эмас. Сунъий уруғлантириш учун энг яхши вақт баҳор ва куз фасллари, чунки бу даврда натижадор уруғлантириш фоизи айниқса баланд бўлади.

7. Ушбу уруғдан фақат ғўнажинларни сунъий уруғлантириш учун, шунингдек тукқандан кейин сигирни биринчи марта сунъий уруғлантириш учун фойдаланиш тавсия этилади.

8. Туғилган бузоқлардан жинсларнинг пропорционал нисбати уруғни ишлаб чиқарувчиси томонидан кафолатланади.

9. Туғилган бузоқларни яшовчанлиги оддий уруғдан туғилган тенгдошларининг яшовчанлигидан қолишмайди.

Ушбу юқорида кўрсатилган наслчилик ишини тегишли билимларга эга бўлган ва махсус компьютер дастурий таъминотидан фойдаланувчи мутахассислар бажаришлари лозим. Сигирни сунъий уруғлантириш учун зотли букани танлаш, сигир экстерьерини, унинг махсуддорлик кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда оширилиши керак. Сунъий уруғлантиришда энг асосийси кондошлик (имбридинг) коэффициентини 6,25 % дан ошмаслиги керак.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Usmonov O, Boboyev B, Mahammadaliyev M. Chet eldan olib kelingan qoramollar bilan ishlashga doir tavsiyalar. International scientific journal
2. Usmonov O, Boboyev B, Mahammadaliyev M. Qoramollarning to‘g‘ri harakatlanishi mahsuldorlik garovidir. International scientific journal
3. Usmonov O, Boboyev B, Mahammadaliyev M. Baxriddinov F. Chorvachiligi rivojlangan davlatlarda olib borilayotgan naslchilik ishlari. Journal of new century innovations.
4. Usmonov O, Boboyev B. Yosh urg‘ochi buzoqlarni parvarishlash texnologiyasi.
5. Fermer bo‘laman. I. Nosirov, O.Usmonov, M.Mirxamidov. Toshkent, mehnat 2002y
6. O.Usmonov, A.Komilov. Qoramollarni sun‘iy urug‘lantirish bo‘yicha qo‘llanma. Toshkent, 2018 y